

Arnault P. (2010, December 22-25th). Sciences humaines et sociales, impérialisme contemporain et résistances universitaires à l'instrumentalisation martiale du savoir [Conference presentation], International Congress "Crises, révoltes, utopies", Nanterre University, Nanterre, France.

Sciences humaines & sociales, impérialisme contemporain et résistances universitaires à l'instrumentalisation martiale du savoir

(Conference presentation w/o detailed references¹)

Depuis la mise en œuvre de la doctrine de Stratégie de sécurité nationale des États-Unis, présentée en 2002, on observe au sein de l'Armée étasunienne le développement d'équipes et de projets dans lesquels les sciences humaines et sociales jouent un rôle central. Vous avez sans doute entendu parler de ces unités assez largement médiatisées : les *Behavioral Science Consultation Teams* et les *Human Terrain Teams*. Les premières incluent des psychologues mandatés pour former les tortionnaires aux techniques de pression et d'interrogatoires. Les secondes comprennent des anthropologues qui ont essentiellement vocation à faciliter les interactions entre occupants et occupés et recueillir des informations tactiques. Plus récemment, et contre toute attente (ces unités ayant fait l'objet de controverses), certains hauts-fonctionnaires du Département de la Défense, en collaboration avec des responsables de la *National Science Foundation*, ont lancé en avril 2008 le programme *Minerva*. Ce projet, dont les problématiques ont été à l'avance construites par les intellectuels organiques de l'Armée, est destiné à financer un certain nombre de recherche en SHS. Les thèmes retenus sont sans surprise le Moyen-Orient, le terrorisme et l'Islam mais aussi la Chine. En mars 2009, le Bureau Scientifique de la Défense, un comité d'experts civils dont l'objet est de conseiller directement le secrétaire de la Défense, a rendu le rapport *Understanding Human Dynamics*. En substance, il met l'accent sur l'importance de renforcer les conditions de production des SHS à vocation stratégiques et de perfectionner des instruments de violence symbolique afin de minimiser les insurrections et les pertes humaines. Ces événements ont ainsi révélé des problèmes comme celui du manque de précision des codes de déontologie des chercheurs ou des conditions sociales de production des connaissances au sein de cet espace interstitiel militaro-scientifique. On peut également soulever la question des usages stratégiques des SHS et de l'autonomie relative des chercheurs dans les démocraties parlementaires.

Je vais commencer par décrire brièvement la transformation qu'a subit la recherche militaire appliquée après la Seconde Guerre mondiale. Je donnerai aussi quelques exemples pour illustrer les tentatives faites pour fonder durant le Guerre froide une science intégrée de la révolution et, surtout, de la contre-révolution. Je présenterai ensuite les arguments utilisés aujourd'hui pour soutenir ou condamner le phénomène de remilitarisation des SHS. Afin de

¹ Most references are present in the following works: Arnault, P. (2009). *Épistémologie et psychopolitique (1946-1968) : le problème de la pratique dans les approches macrosociohistoriques et transnationales*. 3D Worldly Press. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12755943>; Arnault, P. (2011). *Travail pédagogique tertiaire et géopolitique : sociogenèse des Training Groups en France (1948-1956)*. *Regards sociologiques*, 41-42, 37-55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12744060>; Arnault, P. (2011). *Reintegrating the Metafield of Power: An Analysis of The Minerva Controversy forum*. 3D Worldly Press. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12755239>

donner un point de référence aux débats contemporains sur la recherche stratégique, je rappellerai l'atmosphère politique et intellectuelle sur les campus américains au tournant des années 1970.

À l'heure actuelle, le réalisme et le rationalisme n'allant plus de soi, j'estime important de défendre ces perspectives. Ensuite, il est à mon avis utile de penser dialectiquement, et pas seulement comparativement, pour comprendre les phénomènes de politisation des sciences car ils sont liés à la scientificisation de la politique. L'une des idées que je défendrai aujourd'hui est que les usages stratégiques des SHS qu'on observe aujourd'hui s'inscrivent dans un processus, discontinu et réversible, de martialisation des SHS. J'utilise d'une façon générale l'expression martialisation et non « militarisation » parce que les usages stratégiques ne sont pas le fait des seuls militaires. Certains fonctionnaires d'agences non militaires, comme les services de renseignement ou le Département d'État ont aussi contribué à ce développement.

Je précise aussi que mon intention n'est pas d'essentialiser les relations militaro-scientifiques comme un phénomène foncièrement impérialiste. Car il ne l'est pas. Par exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, près de 900 universitaires américains travaillent pour l'ancêtre de la CIA, l'*Office of Strategic Services*. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse classer Herbert Marcuse, Margaret Mead, Gregory Bateson ou Barrington Moore comme des intellectuels en soif d'empire. Ce sont des savants qui s'engagent contre les pays de l'Axe en vue d'en finir avec l'expansionnisme fasciste.

Mais les choses vont changer à une vitesse fulgurante après la guerre. Pour décrire le développement des usages géostratégiques des SHS depuis l'Après-guerre, je propose de distinguer deux foyers d'opérations principaux : le Département d'État dont les hauts-fonctionnaires inaugurent ce qu'on appelle aujourd'hui l'influence stratégique et la diplomatie culturelle, et le Département de la Défense, dont les militaires s'occupent d'opérations psychologiques et d'actions de type paramilitaire.

On peut aussi mieux comprendre le développement d'un espace de SHS stratégiques en considérant la multiplication des agences gouvernementales qui vont financer une science utile à la Guerre froide. Enfin, utile pour la fraction dominante de la classe dominante étasunienne et celle de États-clients. Par exemple, la CIA et l'Administration de coopération économique, l'agence qui gère le Plan Marshall, vont financer de nombreux universitaires. La CIA va également créer des centres de recherches comme la *Society for the Investigation of Human Ecology* ou de fausses fondations philanthropiques comme la Fondation Farfield qui financera en 1953 le Congrès *Science and Freedom* de Hambourg.

Dans le cadre de la Guerre froide culturelle, la création des Agences d'éducation, ou le Programme *Fulbright*, censées lutter en partie contre les actions de propagande du *Kominform*, vont jouer un rôle important dans la circulation internationale des sciences sociales. Des sciences sociales positivistes et « value free » qui avaient enfin atteint le stade de l'objectivité pure. Le Plan Marshall a été l'occasion de former des milliers de chercheurs européens aux communications de masse, aux techniques des sondages ou des « *human relations* » qui avait sans doute plus de charme que le stakhanovisme.

L'usage des sciences sociales de la part des services de renseignement durant le Plan Marshall a été établi par des travaux que j'ai ici. La CIA va créer des centres de recherche comme le *Center for International Studies* duquel l'économiste de Yale, Max Millikan, devient directeur après un passage comme assistant de direction à l'agence d'espionnage. En 1954, il

envoi au directeur de la CIA, Allen Dulles, un rapport d'une grande importance pour l'histoire des SHS appliquées. Il s'intitule « Notes sur la politique économique étrangère ». En voici des extraits :

« Le programme des Nations Unies dans le champ de l'assistance technique devrait être revu, renforcé et prolongé ». Il ajoute : « les échanges d'assistance à la formation comme les films d'orientation professionnels et les programmes Training Within Industry menés par l'intermédiaire du Service d'information des Etats-Unis et de l'Organisation Internationale du Travail peuvent tout à fait être étendus. Il affirme enfin que « l'établissement de centres nationaux de productivité et d'associations professionnelles optimiseront de même l'accroissement du savoir-faire ».

En fait, l'une des raisons pour lesquelles les sciences sociales appliquées sont investies politiquement est qu'elles permettraient, je reprends une expression du rapport, « d'accroître le sens du partenariat ».

Je passe maintenant au rôle du Département de la Défense dans la militarisation des SHS et des universitaires. Le Département a par exemple été, selon l'historienne Ellen Herman, la principale source de financement de la psychologie entre 1945 et 1965. L'agence gouvernementale sera à l'origine de la fondation de plusieurs centres de recherche comme le *Special Operations Research Office* où a été élaboré au milieu des années 60 le fameux Projet Camelot. Il s'agit d'un programme de recherche sur les processus révolutionnaires et les tactiques contre-révolutionnaires auquel ont participé des chercheurs comme James Coleman et Lewis Coser. La révélation accidentelle de son existence a provoqué un scandale mémorable aux États-Unis et en Amérique du Sud. Mais de nombreux pays étaient concernés : la Turquie, le Brésil et la France entre autres.

Accepter d'être financé par les forces de l'ordre est une décision à double tranchant : si on est découvert, on risque sa réputation, mais si les couvertures sont efficaces, ça peut vous dynamiser une carrière académique. Je prendrais le cas du psychologue Donald Hebb. Sept ans après les premières études sur les effets psychologiques de la privation sensorielle de l'équipe du psychologue Donald Hebb financées par la CIA, on trouvait près de 230 articles scientifiques sur ce thème. Donald Hebb publia ses premières recherches sur le sujet en masquant leur origine et leur fin. Ses articles contribuèrent à sa renommée et il fut élu président de l'Association Américaine de Psychologie avant de gagner un prix Nobel de physiologie en 1965. Le dispositif de privation sensorielle, avec casque anti-bruit, lunettes noires et gants, qu'on a pu observer sur les captifs en combinaison orange de la prison de Guantanamo, a son origine dans les expériences de Hebb.

J'en viens au débat sur le Projet *Minerva*. La raison pour laquelle je saute de 1970 à 2000 est simple. La critique sociale des années 60-70 a été efficace pendant une trentaine d'années. J'y reviendrais. Comme je l'ai dit en introduction, quelques années seulement après les révélations concernant l'implication de psychologues dans des actes de barbarie, le secrétaire de la Défense Robert Gates a rendu public le Projet *Minerva*. La trajectoire de Monsieur Gates, toujours en place sous Barack Obama, en dit long sur la porosité des sous-champs qui composent le champ du pouvoir étasunien ainsi que les enjeux de l'impérialisme actuel. Robert Gates, un homme de droite, a travaillé durant 26 ans à la CIA dont il est devenu le directeur en 1991. Au cours de cette ascension, il obtenu un doctorat d'histoire sur le thème de l'Union soviétique, ce qui a contribué à sa nomination à un autre poste de direction : celui de directeur de l'Université A et M du Texas en 2002. Et avant son placement au poste de secrétaire de la Défense, M. Gates a siégé aux conseils d'administration d'une société de forage pétrolier et d'une compagnie minière.

Pour savoir comment les chercheurs justifiaient leur collaboration ou leur opposition au projet Minerva, j'ai analysé un corpus de 18 articles mis en ligne sur le site du *Social Science Research Council* qui a ouvert un espace intitulé « La Controverse Minerva ». Ce conseil est comme vous le savez dirigé par un grand spécialiste de la sociologie historique, Monsieur Craig Cahloun. Je reviens aux interventions. On peut je pense classer les auteurs dans quatre catégories. Certains se prononcent clairement en faveur du projet, d'autres font part d'un refus sans ambiguïté. Un certain nombre se proposent de réformer le projet tandis que d'autres ne se prononcent pas. D'après moi : 6 intervenants sont très favorable au projet, 6 émettent des doutes, 3 refusent catégoriquement.

Les deux auteurs qui pensent pouvoir ne pas prendre position ont en commun d'être des historiens, de retourner les problèmes de manière surprenante, à la manière des auteurs post-modernes, et d'afficher un détachement foncièrement cynique. Faisal Devji se permet par exemple d'exhorter les résistants à faire leur autocritique sous un prétexte que je n'ai pas, je l'avoue, bien saisi.

Pour Ron Robin, qui connaît bien l'histoire des sciences comportementales militaires, ou au moins la période des années 50, le champ scientifique n'a jamais été parfaitement autonome. Nous sommes bien d'accord. Il oublie cependant de dire que certaines périodes ont été meilleures que d'autres en termes d'autonomie relative. Il existe des fluctuations. Il ajoute bien sûr qu'il faut nuancer, et que, en dernière analyse, il vaut mieux un militaire éclairé qu'un soldat demeuré.

J'ai retrouvé le fatalisme, les arguments de la nuance et du militaire éclairé chez les défenseurs du projet Minerva. Ian Roxborough, un sociologue qui a travaillé sur le syndicalisme sud-américain dans les années 70, nous dit exactement la même chose mais ajoute : « *apprenons à mieux connaître les militaires* » car, je le cite, « *ils ne sont pas aussi si méchant qu'on le pense* ».

Les arguments du dialogue, de la découverte et du terrain d'enquête inédit sont repris par le spécialiste des mouvements sociaux latino-américain Robert Albro. Ils reviennent également sous le clavier du sociologue Victor Corona qui rappelle que l'Armée n'est pas « *seulement* » un « *instrument pour les aventures impérialistes* » mais que l'honorable institution fait aussi parfois dans l'humanitaire, ce qui est d'ailleurs vrai. Malheureusement, Minerva n'est pas un programme humanitaire.

Monsieur Corona nous fournit une clé pour comprendre de cette alliance : Minerva et l'Armée joueraient en faveur de la mobilité sociale des jeunes chercheurs confrontés aux problèmes de l'embauche et de l'élitisme académique.

En fait, l'état précarisé et hyperconcurrentiel du champ scientifique américain, « *publish or perish* », contribue à expliquer en partie pourquoi les chercheurs acceptent bon gré mal gré de s'allier aux militaires. On a là une explication un peu plus matérialiste que celle fournie par David Matsumoto, un psychologue plus ou moins chargé de détecter les terroristes. Sommé de rendre des comptes à ses pairs, il expliquera : « *J'ai les mêmes préoccupations que d'autres universitaires sur ce genre de financement. Il se trouve que je tombe du côté consistant à s'engager pour améliorer les choses. Il se trouve que les autres tombent du côté du refus d'y participer. C'est leur choix* ».

Un autre jeune chercheur, sans doute le plus engagé en faveur de Minerva, est le politiste Donald Krebs. Il affirme que ces collègues, comme lui, n'ont pas perdu leur sens critique, affirmation en totale contradiction avec l'ébouriffante servilité de ses propos. Le rapport de force lui est tellement favorable à l'heure actuelle qu'il se permet d'attaquer avec une grande assurance les opposants au projet : vos critiques sont trop tardives, vous êtes des idéalistes. Et croyant sans doute porter brillamment le coup de grâce, il termine avec : « et, *en plus, vous êtes vous aussi payés par le gouvernement que vous dénoncez* ». Comme si les opposants à Minerva condamnaient les financements en faveur de la recherche sur le cancer... parce qu'ils étaient financés par le « gouvernement ».

Le seul Minerviste qui prend en compte les conditions de possibilité du projet, Paul Bracken, professeur de science politique et de « business » à Yale, fini par subsumer le programme sous « des transformations plus larges *du monde académique* ». Sans doute mais dans ce mouvement, il fait utilement disparaître ce qui fait scandale. Autre mérite, Il pense historiquement en remontant à la Guerre froide bien que cet effort soit essentiellement fait pour souligner le rôle selon lui positif des think tanks qui ont cassé le monopole d'État sur, je cite, « *la manière dont étaient construites les problématiques durant l'âge nucléaire* ».

Je passe rapidement sur les 6 positions intermédiaires. Il y a dans cette catégorie des opinions intéressantes. Mais ce qu'il y a de plus étonnant dans ces interventions, c'est l'incohérence entre, d'une part, des analyses fines, justes et même assez nobles et, d'autre part, les conséquences pratiques qui en sont tirées. Certes, Minerva soulève des problèmes complexes, attaque les fondements moraux élémentaires de la pratique scientifique et nuit aux conditions de production d'un savoir dégagé des idées reçues, et donc d'une science de qualité, mais ce qui est fait est fait, et il s'agit tout compte fait de réviser un projet mal engagé, d'élire des experts plus indépendants ou de transposer la responsabilité du projet au Département d'État, plus adepte du soft power.

Je termine cette partie avec les trois intervenants anti-Minerva qui condamnent sans appel le projet. Il s'agit de Saad Eskander, un archiviste irakien titulaire d'un doctorat en relations internationales et histoire obtenu au à la LSE, et de deux anthropologues très courageux, Hugh Gusterson et Catherine Lutz.

Saad Eskander se base sur le vol des archives irakiennes, qui seront données comme sources de première main aux Minervistes, afin de souligner les dimensions illégales et immorales du projet. Il rappelle à juste titre l'importance primordiale des archives pour que les irakiens eux-mêmes puissent aller de l'avant.

Madame Lutz est l'une des deux femmes de l'échantillon, l'autre, l'historienne Priya Satia ayant dû être classée dans le groupes des mitigés. Catherine Lutz utilise les arguments de son collègue juriste mais en ajoute trois : elle rappelle que les collègues qui ont accepté de collaborer avec l'Armée aident une institution spécialiste de la violence physique, qu'ils contribuent ainsi au militarisme américain et que le projet est profondément nationaliste.

Hugh Gusterson souligne l'existence d'une possibilité presque impensable : refuser le projet par principe. Contre l'argument de M. Roxborough selon lequel un militaire intelligent vaudrait mieux qu'un guerrier idiot, Gusterson croit que les militaires, une fois éclairés, feront le tri dans les résultats. Par un effet d'aliénation, le produit des chercheurs leur échappera probablement complètement...

Dans l'ensemble, l'erreur que commettent beaucoup d'intervenants est de penser le Département de la Défense en soi. Adopter, au moins comme moment de l'analyse, le point de vue de la totalité permet, entre autres, de ré-affilier ce département au Département d'État auquel il reste relativement subordonné. Il faut aussi prendre en compte la concurrence farouche que se livrent les hauts-fonctionnaires des deux départements, notamment sur le plan intellectuel. Les hauts-fonctionnaires les plus diplômés, mais sans doute aussi les plus bourgeois, comme les diplomates, se situent à n'en pas douter du côté du prestigieux *State Department*. Attirer les chercheurs du côté de la Défense contribuerait ainsi, selon mon hypothèse, à rehausser le statut des militaires dans leur lutte pour le monopole de la pensée géostratégique.

On peut maintenant se demander en quoi ces protestations ressemblent ou non aux résistances du passé ? Très rapidement, on peut dire que durant la Seconde Guerre mondiale, il existe un consensus important, sinon entier, sur la question des usages stratégiques des SHS. Il fallait avant tout détruire le nazisme. Dans les années 1950, j'ai trouvé plusieurs tentatives de légitimation des relations militaro-scientifiques dans les revues *American Psychologist* ou *American Sociological Review*. Mais peu de critiques. À l'époque du maccartisme, les *social scientists* étaient vraiment sous pression et beaucoup s'autocensurait selon l'historienne Ellen Schrecker. En effet, tout le monde n'était pas Charles Wright Mills. Au début des années 1950, certains chercheurs en SHS subissent des attaques de la part de membres du Congrès et sont accusés, je cite un propos tiré du *Cox Committee* : « *d'affaiblir (...) le système capitaliste aux États-Unis et de favoriser le socialisme marxiste* ». Aujourd'hui, on se contente d'un chantage au « patriotisme » qui a d'ailleurs une étonnante efficacité puisque nombre d'intellectuels de gauche se sentent obligés de dire qu'il est patriotique d'être critique.

C'est plutôt dans les années 60 et 70 qu'on voit se développer un espace de débat conséquent sur les usages stratégiques des SHS. Quant le financement par la CIA du *Center for International Studies* a été révélé, quelques années après le projet Camelot, Ithiel de Sola Pool a publié un article qui a fait date : « *The Necessity for Social Scientists Doing Research for Governments* ». Il s'agit en fait d'un catalogue de justifications : il en a toujours été ainsi ; il faut être responsable ; les sciences sociales rendent intelligent et humanisent les hommes politiques ; le FBI et la CIA ont besoin de nous tout comme d'autres agences ; d'ailleurs nous devrions demander que la CIA nous emploie davantage ; etc... On voit que les Minervistes n'ont pas inventé grand chose. L'inquiétante nouveauté cependant semble être l'engagement militariste amnésique et éhonté de certains jeunes chercheurs.

Concernant les modes de résistance, on retrouve les mêmes pratiques : articles, tribune, manifestations, etc. Mais certaines pratiques ont semble-t-il disparu comme le saccage de laboratoire et les affiches « Wanted » notifiant que certains chercheurs étaient « recherchés ». Par exemple, un local du *Center for international Studies* a été bombardé par la branche radicale du *Students for a Democratic Society*. Plus amusant peut être, des chercheurs comme le politiste Lucien Pye étaient « recherchés », je cite : « *pour service rendu à l'impérialisme étasunien, pour la planification et le développement de techniques contre-insurrectionnelles* ».

Aujourd'hui, les blogs représentent de nouveaux outils, mais à la fois efficaces et inopérants. Ils permettent de nombreux échanges et peut-être font-ils plus que prêcher des convertis, je ne sais pas. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'au regard des faits et des travaux historiques, l'argument selon lequel il ne servirait à rien de protester contre la militarisation des SHS ne tient pas. Plusieurs auteurs, comme l'historien David Engerman, les politistes Richard Lambert ou Irene Gendzier ont montré que les contestations des années 60 et 70 ont représenté

l'un des facteurs les plus importants dans la diminution des financements militaires des SHS. Je pense que les anthropologues sont aujourd'hui assez isolés dans leur lutte et que leurs collègues devraient se joindre à eux, pas seulement pour agir au niveau symbolique mais également au niveau des structures sociales.

Enfin, on peut souligner que le problème n'est pas propre aux États-Unis puisque le *Science for Peace and Security Committee* de l'OTAN a récemment créé la commission *Human and Social Dynamics*. De même, en France, le Centre d'études en sciences sociales de la Défense, pour ne citer qu'un laboratoire rattaché au ministère de la Défense, finance actuellement une trentaine de doctorants. En juin 2010, un colloque sur la contre-insurrection et les *Human Terrain Teams* a été organisé au Centre d'étude et de recherches internationales, le CERI. Cette rencontre suivait une présentation de ces équipes à l'Institut français des relations internationales, un centre concurrent, plus marqué à droite. À l'IFRI, on a résolument fait venir les anthropologues en chef de l'armée des États-Unis : Madame Montgomery Mc Fate et le Colonel Steve Fondacaro. Bien que l'esprit du colloque du CERI était plutôt critique à l'égard des *Human terrain teams*, notamment grâce à la contribution de Catherine Lutz qui a été invité, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver curieux la tendance assez générale à dénoncer les usages de l'anthropologie...pour leur manque d'efficacité tactique.